

O'ZBEK ADABIYOTIDA G'AFUR G'ULOMNING O'RNI

Aslonov Yosin Farrux o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti, Jinoiy odil
sudlov fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514890>

O'zbek xalqining taniqli va sevimli yozuvchisi G'afur G'ulomning she'riyati va nasrida o'zbek xalqi tarixi o'zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang – she'rlar, qo'shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalar. G'afur G'ulomning ikkinchi jahon urushidan keyingi davrdagi ijodi o'zbek adabiyoti rivojida beqiyos o'rin tutgan. G'afur G'ulom Pushkin, Lermontov, Griboyedov, Mayakovskiy, Nozim Hikmet, Rustaveli, Nizomiy, Bomarshe, Dante va boshqalarning asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjimai bilan mashhurdir. Uning otasi savodxon bo'lgan. U o'zbek va tojik mumtoz adabiyotini o'qigan. G'afur G'ulomning otasi rus tilini juda yaxshi bilgan va o'zi ham she'rlar yozgan. Uning uyiga . Uning uyiga Muqimiy, Furqat, Asiriy, Xislat va boshqa shoirlar kelib turgan 1916 yilning kuzida G'afur G'ulom kiradi. Onasining vafotidan so'ng (otasi avvalroq vafot etgan), u ishlashga majbur bo'lgan. Ko'plab kasblarda o'zini sinab Ko'rgach, u nihoyat, matbaaga harf teruvchi bo'lib ishga kiradi, so'ngra, pedagogik kurslarda tahsil oladi. 1919 yildan 1927 yilgacha u o'qituvchi, maktab direktori, Ma'naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo'lib ishlaydi, bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. 1923 yildan G'afur G'ulomning adabiy faoliyati boshlanadi. She'rlar, dostonlar, ocherklar, hajviy hikoyalar va qissalari gazeta va jurnallarda chop etila boshlaydi. 1923 yil yozilgan – “Feliks farzandlari” she'rida yetim bolalar haqida gapirarkan, unda yozuvchi o'z hayotini ifodalaydi –“Maorif va o'qituvchi” oynomasida esa “Go'zallik qayerda” nomli ikkinchi she'ri nashr qilinadi. Birin-ketin she'riy to'plamlari bosmadan chiqadi: “Dinamo”, “Xitoy suratlar”, “Biz sizlar bilan tirikmizz”, “Jonli qo'shiqlar”, “Sizga”, “Sovg'a”, “Tong qo'shig'I”, “Qo'qon” dostoni va boshqalar. G'afur G'ulomning 1930-yil boshlarida yozilgan she'rlarida yangi shakllarga burilish seziladi. Bunga rus tilini o'rganishi ham muhim darajada ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari, sanoatning o'sishi Turksib temir yo'l magstralining qurilishi kabi uning ona yurtida sodir bo'ayotgan ajoyib o'zgarishlarni ta'riflash uchun yangi lug'at boyligi, yangi she'riy bo'yoqlar, yangi ohang va vazn talab etilgan. Yosh shoirning yo'nalishi yorqin nomoyon bo'lgan birinchi she'riy to'plamlaridan biri – bular “Dinamo”(1931), “Tirik qo'shiqlar”(1932).

Asosiy qism

G'afur G'ulomning dunyo qarashi va badiiy didining shakllanishida Vladimir Mayakovskiy asarlari katta ta'sir ko'rsatgan. G'afur G'ulom o'zining

maqolalaridan birida shunday yozadi: “Men rus mumtoz ijodkorlarini bilaman va ularni sevaman va ularning ko‘plab asarlarini ona tilimga tarjima qildim. Lekin “men uchun vazn, lug‘at, timsol, she‘rning ohang tuzilishi sohalarida eng serqirra va imkoniyatlarni ochgan” Mayakovskiyning shogirdiman, deyishni istayman”. Mayakovskiy satirasidagi darg‘azab, tanqidiy kinoya, lirikasidagi bag‘oyat ulkan tuyg‘u kuchidan tashqari, men o‘zimda... uning usullarining dovyurak notiqlik kuchini, metaforalar jasorati, mubolag‘alar ifodaliligini oshiruvchi she‘r qurilishidan ham o‘zbek she‘r tuzumida foydalanishimga to‘g‘ri keldi”. Bular G‘afur G‘ulomning ko‘plab she‘rlarida namoyondir, masalan: “Turksib yo‘llarida”, “Ona yer”, “Yashasin, tinchlik!”. Ga‘ru G‘ulom ijodining urushdan keyingi davri o‘zbek adabiyoti rivojida muhim o‘rin egalladi. Urushdan avvalgi davrlarda uning she‘rlarida urushdan oldin ular tomonidan yaratilgan narsalarni qo‘lda qurol bilan himoya qilayotgan, yerda tinchlik istayotgan odamlarning ichki kechinmalari va o‘y-xayollari tasvirlangan. Shoirning urushdan keyingi davr lirikasi uning urush yillar lirikasining mantiqiy davomi va rivoji hoisoblanadi, “Unutma, Vatan seni kutmoqda!” va “G‘alaba bayrami” she‘rlari – shorining mazkur ikki ijodiy davrning bog‘lovchi halqasi kabidir.

G‘afur G‘ulomning pedagogik qarashlari bugun milliy pedagogikamiz merosimiz tarkibiy qismiga aylandi. Unda bolalar xulqidagi zararli odatlarni bartaraf etishga oid fikrlar haqida o‘tgan asrning 20 – yillaridayoq bong urilgan edi. Adib ijodiga nazar tashlar ekanmiz, u o‘z davrida bolalar orasida zararli odatlarning kuchayib borayotganligidan aziyat chekadi. U zararli odatlarning kelib chiqish sabablarini bolalar yashayotgan muhitning o‘zidan izlaydi. Uning fikricha, “maorif tizimi pillapoyalarida o‘tirgan mansabdorlarning aybi bilan minglab bolalar umumta‘limga jalb etilmay qolmoqda”.

Ma‘lumki, o‘tgan asrning 20-30 yillarida milliy nizolar, urush, qurg‘oqchilik tufayli sobiq shurolar davlatida yuz minglab bolalar boqimsiz qolgan edi. Natijada mamlakatda bolalar qarovsizligi avjiga chiqdi. Maktab, oila nazoratidan chetda qolgan minglab bolalar zararli odatlarni “ko‘cha maktabi”dan o‘rganib oldilar. Bolalar qonunbuzarligining g‘oyat kuchayishi davlat va keng jamoatchilikni tashvishga soldi. Shuning uchun shoir bunday boqimsiz bolalar taqdiridan tashvilanib, “Taklif qilaman” she‘rida shunday degan edi:

Shu yoshgina o‘spiringa qarangiz:

“Yosh boshidan kashanda

Qanday orsiz, sharmanda,

Bobosiday ko‘ksovlanar,

Ko‘p esiz!” – deysiz

...Haligacha,

Maktab, o'qish unga yot...

Shoir o'z asarlarida zararli odatlar inson tanasi uchun hech bir zarurat emasligini ta'kidlaydi. Jumladan, spirtli ichimliklar, ko'knor, tamaki, nos, nasha, qora dori iste'mol qilish g'oyat zararli ekanligidan yoshlarni ogoh etadi. Bunday zaruratsiznarsalarni iste'mol qilish, ularga organizmni o'rgatish oxir-oqibatda inson sog'lig'ini izdan chiqarishini ta'kidlaydi.

G'afur G'ulom butun umri davomida ko'pdan-ko'p she'rlar, dosotnlar yozdi. Sho'ro siyosati va komfirqa mafkurasi ta'sirida el-yurt yuksak ko'tarinkilik ruhida yashash va mehnat qilishga chorlari. Yaxshilik, ezgulik, birodarlik, do'stlikni ulug'ladi. Ulug' maqsad va fikr yo'lida xalqni, ommani safarbarlikka da'vat qildi. Kelajakda katta umidlar bilan qarashga undadi. Bular uning asarlariga xos bo'lgan muhim xususiyatlardir. Mana shu xususiyatlarni badiiy tarannum etishda lirik qahramonning chuquru o'y-mushohadalari-yu, uing donishmandligidan tortib, shu donishmandlikni namoyon etuvchi obrazlar vositasidagi rang-baranglik, serqatlamlik, ko'pma'nolik, purhikmatlik, bir so'z bilan aytganda, falsafiylik shoir ijodining muhim belgisi sifatida namoyon bo'ladi. G'afur G'ulomning ba'zi she'rlari tarixiy hodisalar, ma'lumotlar va shaxslar obrazini aks ettirish asosiga qurilgan. Bunday asarlar tarixning badiiy solnomasi, tarixiy shaxs taqdiri, qiyosasining in'ikosi qadar aniqlik kasb etadi. "Turksib yo'llarida", "Hamza xotirasi", "Insoniyat tarixining birinchi kosmonavtiga" she'rlariga shunday xususiyatlar xosdir. Bundan tashqari G'afur G'ulom Sharq va G'arb tarixi, falsafasi, madaniyatini favqulodda chuqur bilgan alloma kishi edi. Shu bois uning aksar she'rlarida Injilu Qurondan tortib Bobil, gotik naqshlar-u kattayu-kichiq tarixiy hodisalar, ma'lumotlar, u yoki bu shaxs, ular bilan aloqador faktlar, jahon xalqlarining urf-odatlaridagi chizgilari, tarixiy jjoy nomlari bilan aloqador fikrlar asarning badiiy to'qimasiga singdirib yuboriladi.

G'afur G'ulom butun ijodi davomida taqvim tarzida ko'plab she'rlar yozdi.

Konstitutsiya kuni, partiya va komsomol syezdlari, 1-may, 7-oktabr, adabiy o'n kunliklar, sotsiolistik musobaqa, paxta rejasining bajarilishi singari kundalik, o'tkinchi hodisa va voqealarga bag'ishlangan bunday she'rlar adabiyot tarixida ham, muallif ijodida ham sezilarli iz qoldirmadi. Bu hol shoirning o'ziga ham sir emas edi. Zero, bunday she'rlarning ko'pi o'zlarini hurmat qilgan shoirlarning nainki "Tanlangan asarlarri", hatto muntazam chiqib turgan to'plamlariga ham kiritilmas edi. G'afur G'ulom ham bundan istisno emas. Biroq shuni ham ta'kidlash lzoimki, g'afurona buyuklik va donishmandlik bilan sug'orilgan falsafiy obrazlar uning taqvim she'rlarida ham uchrab turadi.

Xulosa

G'afur g'ulom so'ngi nafasigacha ijod qildi, mehnat qildi. Uzoq yillar davomida O'zbekiston Fanlar akademiyasining til va adabiyot institutida ilmiy xodim bo'lib ishladi. Badiiy asarlar bilan bir qatorda ko'plab ilmiy maqolalar yozdi, tarjimalar qildi. O'zining asarlari ham o'nlab tillarga o'girildi.

Qo'rqmasdan aytishimiz mumkinki, G'afur G'ulom XX asr o'zbek adabiyotining taraqqiyotida ko'p qirrali ijodkor sifatida muhim o'rin egallaydi. Uning she'riyati va nasri orqali o'zbek xalqining tarixiy taqdiri, ijtimoiy muammolari hamda inson ruhiyati badiiy ifodasini topdi. Shoir ijodida realizm, insonparvarlik, fuqarolik mas'uliyati va falsafiy mushohada yetakchi xususiyat sifatida namoyon bo'ldi. G'afur G'ulom Vladimir Mayakovskiy ijodiy tajribasini milliy she'riyat bilan uyg'unlashtirib, o'zbek she'r tuzumiga yangi ohang, obraz va ifoda imkoniyatlarini olib kirdi. Uning urush va urushdan keyingi davr lirikasi o'zbek adabiyotida tarixiy voqealarning inson qalbi bilan bog'liq badiiy talqinini yaratdi. Adibning pedagogik va publitsistik qarashlari esa jamiyatdagi dolzarb muammolarga befarq bo'lmagan ziyoli pozitsiyasini yaqqol ko'rsatadi. Shu jihatlari bilan G'afur G'ulom ijodi nafaqat o'z davri adabiyotining mahsuli, balki bugungi adabiy tafakkur uchun ham muhim nazariy va ma'naviy manba bo'lib qolmoqda..

References:

1. M.Hamroyev, D.Muhamedova, D.Shodmonqulova, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva. Ona tili. Toshkent, 2007-yil. -300 bet.
2. 2.R.Ikromova, D.Muhamedova, M.Hamrayev. Ona tilidan mashqlar to'plami. TDPU, Toshkent, 2009-yil. -240 bet.
3. 3.Jumaboyev M. O'zbek bolalar adabiyoti. -T.: O'qituvchi, 2002, -290 bet.
4. 4.Jumaboyev M Bolalar adabiyoti. -T.: O'qituvchi, 2011, 260 bet.

